

**“O‘ZBEKISTON” ELEKTROVOZI VA TE10M TEPLOVOZINING TORTUV
REDUKTORI TEXNIK HOLATINI BAHOLASH****Xamidov Otabek Rustamovich¹**¹Toshkent davlat transport universiteti kafedra mudiri, t.f.n., dotsent

E-mail: otabek.rustamovich@yandex.ru

Ergashev Otabek Erkin o‘g‘li²²Toshkent davlat transport universiteti assistenti

E-mail: otabekergashev9637877@gmail.com

Abduvahobov Muslim Elbek o‘g‘li³³Toshkent davlat transport universiteti dekan o‘rinbosari

E-mail: mr.muslim9397@mail.ru

Nematova Sevara Akramovna⁴⁴Toshkent davlat transport universiteti talabasi

E-mail: nematovasevara004@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7214079>

Annotatsiya: “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ da so‘ngi yillarda olib kelingan oxirgi rusumdagi Xitoy elektrovozlarining barcha qurilmalari samarali ish rejimlarida ishlashga moslashtirilgan. Shu jumladan, quyida keltirilayotgan ilmiy maqolada “O‘zbekiston” elektrovozining tortuv reduktori konstruksiyasi va uning TE10M teplovozi tortuv reduktori bilan avfzallik hamda kamchilik tomonlarini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘zlar: Tortuv reduktori, uzatma, po‘lat, uglerod, semantatsiya, tishli halqa, shesternya, legirlangan po‘lat.

Аннотация: Все устройства последней модели китайских электровозов, завезенных в последние годы на АО «Узбекистон темир йуллари», адаптированы для работы в экономичных режимах эксплуатации. В том числе, в следующей научной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки конструкции редуктора крутящего момента электровоза «Узбекистан» и редуктора крутящего момента его тепловоза ТЭ10М.

Ключевые слова: Моментный редуктор, трансмиссия, сталь, углерод, цементация, зубчатый венец, шестерня, легированная сталь.

Abstract: All devices of the latest model of Chinese electric locomotives imported in recent years at "Uzbekistan Railways" JSC are adapted to work in efficient operating modes. Including, in the following scientific article, we will consider the advantages and disadvantages of the "Uzbekistan" electric locomotive's torque reducer construction and its TE10M locomotive's torque reducer.

Key words: Torque reducer, transmission, steel, carbon, cementation, toothed ring, pinion, alloy steel.

“O‘zbekiston” elektrovozining tortuv reduktori qurilmasi ichi g‘ovakli o‘q konus o‘tkazgichli konstruktsiya hisoblanib, shesternya qutisining bir qirrasida uzatma shtift bolt ulanmali, uch mushtchali uzatish diski mavjud bo‘lib, ikkinchi chekkasida qismlarga ajratish va yig‘ish qulayligi uchun uch mushtchali so‘nggi tishli bolt ulanmali ishlatilgan[1,3].

Elektrovoz asosiy talabiga ko‘ra, tishli juftlikning uzatish koeffitsienti 4,478 (103/23) ga, modullar soni – 9 ga teng, materiali– past uglerodli legirlangan 17CrNiMo6 (DIN 17210) po‘lat[1,2]. Yetakchi shesternya yaxlit konstruktsiya bo‘lib, uning ichki tirqishi konus o‘tkazgich yuza hisoblanadi 1:20. Yig‘ish jarayonida elektr motor o‘qi bilan moslashtirish maqsadida uni qizdirish talab etiladi. Yetaklanuvchi shesternyada seksiyali konstruktsiya qo‘llanib, u tishli obod va qirra tishi bo‘lgan shesternya stupitsasidan tashkil topgan. O‘rnatish yuzasining o‘rnatish bolti yordamida tishli obod shesternya gupchak bilan birlashtiriladi. “O‘zbekiston” elektrovozi tortuv reduktori haqidagi tasavvurimizni uning fizik-kimyoviy tuzilishi haqidagi 1-jadvaldan ko‘rib o‘tamiz:

1-jadval

“O‘zbekiston” elektrovozi tortuv reduktorining texnik ko‘rsatkichlari	
Uzatishlar nisbati	101/21=4,81
Tish moduli	9
Buralish burchagi	8 °C
Bosim burchagi	20 °C
Tishli uzatma materiali	18CrNiMo7-6

1-rasm. Tishli uzatma g‘ildirak juftligi o‘qi bilan birgalikda

Tortuv reduktori tortuv elektrodvigatelidagi aylanish momentini g'ildirak juftligiga uzatib berish uchun xizmat qiladi. Xuddi shu tortuv reduktorini TE10M teplovozi misolida ko'rib chiqamiz.

Tortuv reduktori (bir bosqichli) yetakchi va yetaklanuvchi shesternylaridan tashkil topib, u reduktor shesternylarini moylash uchun karter vazifasini o'taydigan qobiq bilan yopilgan. Tishlar soni mos ravishda eni 130 mm. Tortuv reduktorining katta yetaklovchi shesternyasi 20XH3A po'latidan ishlangan bo'lib, tortuv elektr dvigateli valining konussimon uchiga issiqlik usulida o'rnatilgan kichik shesternya esa 45XH markali po'latdan tayyorlangan. Shesternya va val orasidagi, o'q yo'nalishida o'lchanadigan taranglik 1,25 mm. Shesternyaning qizish harorati val haroratidan 130°C baland, ammo 200°C dan baland bo'lmasligi kerak. Shesternya tishlari segmentlanadi. Ishlov berilgan shesternyada tishlar konturi toblash va sayqallashdan so'ng magnit defektoskopi bilan nazorat qilinadi [1,3-4].

Yetakchi shesternya ichi bo'sh val yuritmasi flanetsining chekka(qirra)siga issiqlik usulida venets ko'rinishida bajarilgan. Etakchi shesternya ichi bo'sh valga mahkamlangan yuritmaga montaj va demontaj qilinishi mumkin. Etakchi shesternya tishlari yuqori chastotali tok bilan kontur toblashidan o'tkaziladi. Etaklanuvchi shesternylar materialga, termo ishlovga va texnologiya barqarorligini tekshirishga qo'yiladigan talablar ko'rsatib o'tilgan maxsus texnik shartlar bo'yicha tayyorlanadi. Ishdagi ehtimol tutilgan izdan chiqishlarning oldini olish hamda shesternya tishlarining jips joylashishini ta'minlash maqsadida tortuv elektr dvigateli tomonidan chekka(qirra)dagi tish qalinligini 0,3-0,38 mm ga kamaytiradigan, ammo uning profilini saqlab qoladigan yotiqlik(skos)lar sayqallab qo'yilgan. Quyida tortuv reduktori tishli uzatmalarining texnik ko'rsatkichlari keltirilgan.

2-jadval

TE10M teplovozi tortuv reduktorining texnik ko'rsatkichlari			
Parametrlar	Yetaklovchi uzatma	tishli	Yetaklanuvchi uzatma
Tishlar soni	17		75
Tish moduli	10		10
Buralish burchagi	20		20
Tishli uzatma materiali	45XH		20XH3A

Tortuv reduktori kojux bilan himoyalangan. Kojuxning pastki va yuqorigi yarim qismi o'zaro bir-biri bilan distansion prokladkalar panjalar orqali to'rt boltlar koronkasimon gaykalar bilan mahkamlangan va uchta boltlar bilan elektro dvigatelga ulangan. Boltlarni tortish momenti 245-49 N m (25-5 kgs.m), boltlar esa 11-1570+196 N.m. (1604...20 kgs.m) chegarasida bo'lishi kerak. Kojuxning yuqori yarim qismida sapun, pastki qismida esa - tiqinli quyma og'iz o'rnatilgan. Tiqinni siqib turuvchi rezina prokladkasi mavjud. Og'izning pastki bo'liq kromkasi kojuxdagi yuqori moylash darajasi hisoblanadi. Yuqori yarim qismining ajratishi bo'yicha turli balandlikdagi nakladkalar payvandlangan. Egilishga hisoblar tojning birlik kengligi b ga keltirilgan hisobiy aylanma kuch q orqali olib boriladi[3-6]:

$$q = \frac{kP}{b}$$

bu yerda: k - uzatma ishlashiga ta'sir etadigan zararli yuklarni hisobga oladigan yuk koeffitsiyenti;

P - boshang'ich silindrdagi to'liq aylanma kuch;

$$P = \frac{2M}{mz}; \quad M = \frac{N}{\omega}, \text{ (N/m)}$$

bu yerda: b_1 - shesterna tojining kengligi (m);

m - modul (m);

$\omega = \frac{\pi n_1}{30}$ - elektrodvigatel valining aylanish burchakli chastotasi, c^{-1} , (n_1 - elektrodvigatelning aylanish chastotasi, ayl/min);

N - elektrodvigatel quvvati, (kVt);

$$q_n = \frac{q}{\cos \alpha}$$

bu yerda: α - ilashish burchagi ($\alpha = 20^\circ$), $\cos \alpha = 0,9397$

Xavfli kesimdagi nominal kuchlanish (tishning o'zagida, 2.1, a rasm)

$$\sigma_{\text{HOM}} = \frac{q_n \cdot \cos \alpha' \cdot h_p}{w} - \frac{q_n \cdot \sin \alpha'}{F},$$

bu yerda: $w = \frac{S^2}{\sigma}$ - xavfli kesimning egilishga qarshilik momenti;

S_1 - xavfli kesimdagi tishning kengligi;

F - xavfli kesimning yuzasi;

h_p - kuchning hisobiy yelkasi;

α' - tishning uchidagi burchak (α dan bir necha barobar katta);

$\sin 22^\circ = 0,3746$, qabul qilamiz $\alpha' = 22^\circ$, $\cos \alpha' = 0,9272$

Tishlarning kontakt mustahkamlikka hisobi kontakt kuchlanishlari ruxsat etilgandagidan oshmasligi shartini qanoatlantirgan holda olib boriladi. Hisoblashlarni qutblarga ulash uchun amalga oshiriladi.

POLAND

POLAND

Silindrlar uchun eng kata siquvchi kontakt kuchlanishlarini hisoblash formulasi sifatida Gertsning formulasini olamiz

$$\sigma = 1,18 \sqrt{\frac{E_{np} M k (u+1)}{d_1^2 b_1 \sin^2 \alpha_w u}},$$

bu yerda: E – materialning keltirilgan elastiklik moduli

$$E_{np} = \frac{(2E_1 E_2)}{(E_1 + E_2)}$$

$d_1 = m z_1$ – Shesternaning bo'luvchi diametri, mm, $d_1 = 10 * 17 = 170 \text{ mm}$

b_1 – shesterna kengligi, m;

α_w – ilashish burchagi, ($\alpha_w = 20^\circ$)

u – uzatma qarshilik.

Ilmiy maqolamizda to'plangan ma'lumotlardan olingan xulosalarga ko'ra, g'ildirak tishlari asosan ma'lum darajada metall qattiqligining kamligi va shakli aniq ishlanmaganligi tufayli tez sinadi. Tishli g'ildiraklarning ishlash muddatini oshirish uchun amalda uglerodli po'latdan nihoyatda qattiq po'latga o'tiladi va bir vaqtda tishlanish burchagi 15° dan 20° gacha o'zgartiriladi. Bu bilan tishlarning ishlash muddatini bir muncha oshirishga erishildi. Podshipniklar bo'shatilib, yuvish mashinasida, $90-100^\circ\text{C}$ haroratli kerosin vannasida, so'ng $80-90^\circ\text{C}$ toza suvda 30 daqiqa davomida yuviladi, quritilib kerosinli vannaga 6-8% transformator yog'i quyiladi, so'ng salfetka yordamida artiladi.

2-rasm. Tishli g'ildiraklarning tashqi qismini toblash:

1 — tishning toblangan qismi; 2 — tishning toblanmagan qismi.

Gupchakning qolgan detallari 3-5% kaustik soda suv eritmasida qaynatilib, so'ng sovunli suvda yuvilib tozalanadi va salfetka bilan artiladi. Rolikli podshipniklarning tashqi va ichki halqalari, seperatori obdan tekshirilib, zaklepkalariga ahamiyat beriladi. Ushbu yuqorida keltirib o'tilgan vazifalarning barchasi bajarib bo'lingandan keyin tishli uzatmaning tishlari muhtakamligi yetarlicha miqdorda oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хамидов О. Р., Эргашев О.Э., Келдибеков З.О. О'Z ELR ЭЛЕКТРОВОЗИ АСИНХРОН ТОРТУВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЛАРИДА ЕТАКЛОВЧИ ТИШЛИ УЗАТМАНИ СОВУҚ ХОЛДА ЎРНАТИШ ТИЗИМИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ. MODELS

POLAND

POLAND

AND METHODS IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6375709>

2. Хамидов О.Р. Оценка технического состояния асинхронных тяговых электродвигателей электровозов серии «UZ-EL» средствами вибродиагностики / О. Р. Хамидов, О. Т. Касымов // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие»: сб. избр. статей. – СПб, Россия, 2017. - С. 13-19.

3. “O‘zbekiston” va “o‘zbekiston-yo‘lovchi” elektrovozlarini ekspluatasiya qilish va ta‘mirlash. U.T. Berdiyev., Kamalov I. S., Isroilov U.Sh., Tuychieva M.N., Radjibayev D.O., Israilov N.A. Toshkent. 2016.

4. Хамидов О. Р. Диагностирование и моделирование несимметричных режимов асинхронных тяговых электродвигателей локомотивов с применением искусственных нейронных сетей / О. Р. Хамидов // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2019. - Т 16. – Вып. 2 - С. 251-262.

5. Hyun C. Fault detection and isolation of induction motors using recurrent neural networks and dynamic Bayesian modeling / J. Knowles, S. Fadali, L. Kwon // IEEE Transactions on Control Systems Technology. – 2010. – Vol. 18(2) – P. 430–437.

6. Хамидов О. Р. Математическая модель вибровозмущающих сил локомотивного асинхронного электродвигателя / О. Р. Хамидов, М. Н. Панченко // Изв. Петерб. ун-та путей сообщения. – СПб.: ПГУПС, 2013. - Вып. 4(37). - С. 60-67.